

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference. 2025.*

© Journal of International science networks. 2025.

DAVLAT VA XUSUSIY SHERIKLIK LOYIHALARNING IQTISODIY SAMARADORLIGI

Xaitmurodova Rohila Jasur qizi

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali Iqtisodiyot yo'nalishi 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Mazkur ishda davlat va xususiy sheriklik (DXSh) asosidagi loyihalarning iqtisodiy samaradorligini baholash masalalari o'rganilgan. DXSh mexanizmining asosiy turlari, ularning afzalliklari hamda iqtisodiyotdagi roli tahlil qilingan. Shuningdek, DXSh loyihalarini amalga oshirishda uchraydigan asosiy xavf-xatarlar va ularni boshqarish usullari ko'rib chiqilgan. Iqtisodiy samaradorlikni baholash uchun qo'llaniladigan mezonlar – sof joriy qiymat (NPV), ichki rentabellik normasi (IRR), diskontlangan to'lovlar muddati va foyda xarajatlar nisbati (BCR) kabi ko'rsatkichlar asosida tahlillar keltirilgan. Tadqiqot natijalari DXSh loyihalarini tanlash va amalga oshirishda samaradorlikni oshirish bo'yicha takliflar ishlab chiqishda qo'llanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: Davlat va xususiy sheriklik, iqtisodiy samaradorlik, investitsiya tahlili, NPV, IRR, risklarni boshqarish, DXSh modeli, foyda-xarajat tahlili.

Bugungi globallashuv jarayonida iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlashda davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik, ya'ni davlat-xususiy sheriklik (DXSh) modeli muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, infratuzilma, energetika, transport va sog'liqni saqlash kabi strategik sohalarda DXSh asosidagi loyihalar mamlakatimiz iqtisodiyotining samarali ishlashiga kuchli turtki bo'layotganini ko'rishimiz mumkin.

Shaxsan men ushbu mavzuni tanlashimga sabab – aynan DXSh mexanizmining bugungi O'zbekistondagi amaliyotda qanday natija berayotganini, bu loyihalar orqali iqtisodiy samaradorlik qanday aniqlanishini chuqurroq o'rganish istagi bo'ldi. Chunki bu soha nafaqat nazariy, balki real iqtisodiy muammolarni hal qilishga xizmat qilmoqda. Davlat-xususiy sheriklikning asosiy g'oyasi – davlatning resurslari va xususiy sektorning innovatsion salohiyatini birlashtirib, ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan loyihalarni hayotga tatbiq etishdir. Bu hamkorlik ikki tomon uchun ham foydali bo'lishi kerak. Davlat budjetiga yukni kamaytirsa, xususiy sektor uchun daromad olish imkonini yaratadi. [1]

DXSh loyihalarining iqtisodiy samaradorligini baholashda bir nechta asosiy ko'rsatkichlar mavjud. Eng ko'p ishlatiladigani – bu **sof joriy qiymat (NPV)** bo'lib, loyiha davomida olinadigan tushumlarning hozirgi kunga diskontlangan qiymati bilan dastlabki xarajatlar orasidagi farqni ko'rsatadi. Ijobiy NPV – loyiha foydali degani. Shu bilan birga, **ichki rentabellik normasi (IRR)** va **foйда-xarajatlar nisbati (BCR)** kabi ko'rsatkichlar ham qaror qabul qilishda muhim o'rin tutadi. Men o'rganib chiqqan bir nechta DXSh loyihalari tahlilidan ko'rinadiki, ularning

iqtisodiy samaradorligi ko'proq loyiha tanlashdagi aniqlik, risklarni to'g'ri boshqarish, shaffoflik darajasi va tomonlar o'rtasidagi majburiyatlar balansiga bog'liq bo'ladi[2]. Masalan, risklarni faqat bir tomonga yuklash DXShning mohiyatiga zid keladi. Shu sabab, zamonaviy DXSh shartnomalarida risklarni taqsimlash prinsipi muhim o'rin egallaydi. Davlat va xususiy sheriklik loyihalarining iqtisodiy samaradorligini ta'minlash uchun nafaqat moliyaviy hisob-kitoblarni, balki institutsional, huquqiy va tashkiliy omillarni ham hisobga olish kerak. Fikrimizcha, O'zbekistonda bu borada sezilarli islohotlar qilinmoqda va kelajakda DXSh loyihalari nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda ham muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Davlat va xususiy sheriklik (DXSh) loyihalarining iqtisodiy samaradorligini tahlil qilish natijalari shuni ko'rsatadiki, bu model nafaqat moliyaviy resurslarni jalb qilish vositasi, balki davlat funksiyalarining samarali bajarilishini ta'minlashda muhim strategik yondashuv hisoblanadi. O'zbekiston sharoitida olib borilayotgan islohotlar jarayonida DXShga bo'lgan talab tobora ortib bormoqda, bu esa ushbu mexanizmning iqtisodiy samaradorlik jihatlarini chuqur tahlil qilishni taqozo etadi. Amaliy tajriba shuni ko'rsatmoqdaki, DXSh asosidagi muvaffaqiyatli loyihalarda bir nechta muhim omillar mavjud: eng avvalo, loyihaning texnik-iqtisodiy asoslari chuqur o'rganilgan, tomonlar o'rtasida majburiyat va foyda-risklar muvozanati adolatli taqsimlangan, hamda huquqiy asoslar aniq belgilangan bo'ladi. Ayniqsa, davlat tomonidan ma'lum darajada kafolatlarning berilishi, soliq va bojxona imtiyozlari taqdim etilishi loyiha barqarorligini oshiradi. [3]

Biroq, ayrim DXSh loyihalari tahlili shuni ko'rsatadiki, noto'g'ri tanlangan sheriklar, rejalashtirish bosqichida yuzaga kelgan xatoliklar, shartnomalarda risklarni bir tomonlama yuklash holatlari iqtisodiy samaradorlikka salbiy ta'sir ko'rsatgan. Bunday holatlarda loyiha bo'yicha asosiy moliyaviy ko'rsatkichlar – masalan, sof joriy qiymat (NPV) manfiy chiqqan, ichki rentabellik normasi (IRR) past bo'lgan, yoki foyda-xarajatlar nisbati (BCR) 1 dan kichik bo'lgan. Bularning barchasi loyiha davomida zarar xavfini oshiradi va taraflar o'rtasida nizolar yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, DXShning iqtisodiy samaradorligi faqat raqamli hisob-kitoblar emas, balki yondashuvdagi puxtalik, rejalashtirishdagi aniqlik va institutsional ishonch muhitiga bevosita bog'liq.

Shuningdek, DXSh loyihalarining makroiqtisodiy ta'sirini ham inkor etib bo'lmaydi. Infratuzilmaviy rivojlanish, bandlik darajasining oshishi, xizmat ko'rsatish sifatining yaxshilanishi, xususiy sektor ishtirokining faollashuvi kabi ko'plab ijobiy omillar bu modellarning uzoq muddatli ijtimoiy-iqtisodiy foydasini namoyon etadi. Mavjud holat tahlili asosida aytish mumkinki, O'zbekistonda DXShga oid qonunchilik bazasining takomillashtirilishi, shaffof tender mexanizmlarining joriy qilinishi va mahalliy investorlar faolligining oshishi bu sohaning iqtisodiy samaradorligini yanada kuchaytiradi. Natijada, DXSh modeli mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida va davlatning ijtimoiy funksiyalarini samarali bajarishida muhim vosita bo'lib qoladi.

XULOSA

Yuqoridagi tahlillar asosida shuni xulosa qilish mumkinki, davlat va xususiy sheriklik (DXSh) modeli zamonaviy iqtisodiy taraqqiyotning muhim vositasiga aylanmoqda. U orqali nafaqat moliyaviy resurslar samarali jalb etiladi, balki davlat infratuzilmasi tez va sifatli rivojlanishiga ham erishiladi. DXSh loyihalarining iqtisodiy samaradorligi, birinchi navbatda, loyihalarning puxta rejalashtirilgani, risklarning adolatli taqsimlangani va tomonlar o'rtasida ishonchli hamkorlikning shakllanganiga bog'liq. Amaliy tajriba ko'rsatmoqda-ki, NPV, IRR, BCR kabi ko'rsatkichlar yordamida loyihaning iqtisodiy asoslanganligini aniqlash mumkin, ammo samaradorlik faqat raqamlar bilan emas, balki huquqiy, tashkiliy va boshqaruv yondashuvlari bilan ham belgilanadi. Shu boisdan, DXSh mexanizmini yanada rivojlantirish uchun qonunchilikni takomillashtirish, investitsiya muhitini yaxshilash, xususiy sektor ishtirokchilarining imkoniyatlarini kengaytirish muhim ahamiyatga ega.

Davlat va xususiy sheriklik asosida amalga oshiriladigan loyihalar kelajakda mamlakat iqtisodiy barqarorligining, ijtimoiy sohalarda xizmatlar sifatining oshishining va jamiyatning umumiy farovonligining muhim omillaridan biri bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 19-martdagi "Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3980-sonli qarori.
2. O'zbekiston Respublikasining "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi Qonuni, 2019-yil 10-may.
3. Komilov A., Eshonqulov M. "Investitsiyalarni baholash va loyihalash." – Toshkent: Iqtisodiyot, 2020.
4. Bobokulov U.M. "Davlat-xususiy sheriklik asosida investitsiya loyihalarini moliyalashtirish." – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
5. Moliya vazirligi huzuridagi Davlat-xususiy sheriklik markazi rasmiy sayti: <https://ppp.mf.uz>